

1970-YILDAGI DIZAYNERLAR IJODI, MODA TENDENSIYALARI VA BUGUNGI MODA OLAMIGA TA'SIRI.

Akmalova Mo'mina Majid qizi

KIMYO international university in Tashkent 4-kurs talabasi.

Annotasiya. Ushbu maqolada 1970-yildagi dizaynerlar ijodi, moda tendensiyalari, yuqori moda olamida ko'pchilik uchun ma'lum va mashhur bo'lgan liboslar, o'zgacha yaratilgan libos namunalari, ommaga taqdim etilgan ishlar haqida so'z boradi. Mazkur tendensiyalarning hozirgi kunda ham o'z o'rnini va ahamiyatini mavjudligi haqida qisqacha bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Tendensiya, urf, uslub, subkultura, romantizm, klassitizm, etno, safari, unisex, pank, hippy, bahmal, shifon, diffuziya, prapriere, naqsh, stil, moda

Аннотация. В данной статье описывается работа дизайнеров 1970-х годов, влияния традиции в одежде, известная и популярная в мире высокой моды, созданные модели, работы представленные публике. Кратко описывается, что эти тенденции и сегодня имеют свое место и значение.

Ключевые слова: Тенденция, традиция, стиль, субкультура, романтизм, классицизм, этно, сафари, унисекс, панк, хиппи, бархат, шифон, диффузия, прапьер, узор, стиль, мода.

Annotation. This article discusses the works of designers in the 1970s, traditional trends, clothes that are well-known and popular in the world of high couture, unique designs, and works presented to the public. It is briefly described about these trends still have a place and significance today.

Keywords: Trend, tradition, style, subculture, romanticism, classicism, ethno, safari, unisex, punk, hippie, velvet, chiffon, diffusion, prappierre, pattern, style, fashion.

Moda bu serqirra o'zgaruzchan, tez -tez sayqallangan holda takrorlanib turadigan o'ta bejirim bo'lgan o'zchaga olamdir. Yillar o'tgani sayin moda olami boyib ,rivojlanib boraveradi. Moda tendensiyasi esa har bir davrning o'z ijodkorlari tomonidan yangicha uslub, yangicha ko'rinish, betakror obrizlar yaratib o'zgacha tus olishda davom etadi. Buning isbotini tarixga bir nazar tashlashning o'zi kifoya. Qay davrga qaramaylik, bir biridan o'zgacha bo'lgan ijod namuzalari hanuzgacha lol qoldiradi.

XX- arsning 70-yillariag kelib dizaynerlar tomonidan yaratilgan liboslar moda tendensiyasining o'zgacha ko'rinishga ega bo'lishiga sabab bo'ldi. Liboslarda qulaylik tabiiylik, soddalik aks eta boshladi. Mazkur yillarda "pret-a-parte" (farntsuzcha) "kiyishga tayyor" uslub qo'llana boshladi. Bundan tashqari, romantizm, klassitizm, diskoteka, etno, safari, sport, kabi turli xil uslublar ham mavjud edi. Turli uslublarni bitta modelda qo'llash natijasida "diffuziya" stili paydo bo'ldi.

"Edvard" uslubidagi lentali bezaklar, "Prairie" uslubidagi liboslar, tizzagacha bo'lgan ko'ylaklar tunikalar, futbolkalar, yorqin shimlar va jinsilar, ofis uchun ipak matosidan ko'ylaklar kombinzonlar shular jumlasidandir.

1970- yillarning boshlarida Parij dizaynerlari yilda ikki marotaba moda haftaliklarini o'tkazib ular tayyor liboslarlarni taqdim etdilar. Keyingi yillarda esa moda haftaliklari Milan, London, Nyu-York va Tailandda o'tkazila boshlagan. Aynan 70- yillar boshlarida Xippilarning ta'siri ostida uzun soch turmagi qizlar uchun ham yigitlar uchun ham modaga aylandi. 70-yillarning oxirlarida esa ayollar uchun "Afro"uslubidagi soch turmagi va katta to'lqinli jingalak

soch turmagi urfga aylandi. Erkakalar soch turmagi orasida kefal soch turmagi mashhur bo'ldi. Kefal soch turmagi – sochlar old tomondan nisbatan qisqaroq kesilgan va orqadan uzun o'ralgan holda yelkalariga tushgan turmak urfga kirgan paytda ayollar ham shunday turmak qilishlari mumkin bo'lgan.[1]

Ushbu yillarning liboslariga alohida to'xtaladigan bo'lsak, ko'pgina liboslar katta yoqalarga ega bo'lib, sariq, yashil, to'q sariq rangli plisey yupkalarni kiyishni boshladilar. 1973- yilga kelib ko'ylaklar 40-50- yillar modasiga o'xshab keta boshladi, ular A shaklidagi yubkalar edi. Yubkalarda tugmalar ko'proq qo'llanildi, Kamarli kalta galustuk, kastyumli ko'ylaklar kundali liboslarning ko'p qismini tashkil etdi. Bo'yinbog'lar va katta buklanadigan yoqalarga rang-baranglik qo'shildi. Bel kamarlari tizadan pasga tushadigan uzun etakli ko'ylaklar yanada urf bo'ldi. Ushbu davrdagi eng issiq rang oq rang edi. Ko'ylaklardan shlyapalargacha, sumkalardan tortib poyabzallargacha oq rangidan tanlash mashhur edi.

Bu davrdagi shimlar 40- yillardan ilhomlangan holda, qulay bo'lishi uchun keng va yuqori qismi burmali qilib tikilgan. 70- yillardagi ayollar shimlari avvalgi yigirma yilga qaraganda ancha xilma- xil edi. Ko'pchilik ayollar kundalik ko'rinish uchun pastel rangdagi polyester trikotaj shimlarini tanladilar, ular tugmali bulzka hamda tor trikotaj ko'ylak bilan kiyishgan. So'ng kambinzonlar moda ishtiyoqmadlari uchun yuangicha ko'rinishda taqdim etildi. Kombinzonlar trikotaj paxta yoki jinsi matosidan tikilgan. Jinsi kambinzonlar umumiy ko'rinishni yanda yorqinroq qildi. Kombinzonlar yengsiz yoki yoqali, ustki elastik tana kostyumlariga o'xshardi. Bunday uslubdagi liboslar trend darajasiga chiqdi. Ushbu uslubdagi kiyinish yangi ofis xodi obrazini namoyon etib berdi.

Ayni paytda shortiklar ham nazardan chetda qolmadi. 70- yillarda ayollar shortiklari turli uzunliklarga ega bo'lgan. Atlas, paxta, neylon, denim yoki bahmalning yorqin ranglatridan juda qisqa shortiklar tikilgan. Shortiklarning uzunligi 5-8 sm bo'lgan, lekin ularning yuqori bel qismi kamida kindikkacha kiyilgan edi. Ular bu kabi shortiklarni baland batinkalar bilan kiyishgan. Bu ko'rinish esa yevropaga hashamatli ko'rinar edi. Biroq bu ko'rinish 1971-yilning o'zida ham boshlanib ham tugagan qisqa muddatli moda edi. Faqatgina 10 yil davomida ular raqs maydonchalarida kankida uchish arenalarida mashhur bo'lib qoldi. [2]

Yuqorida aytilgan barcha uslublar, ko'rinishlar o'z davrining mashhur ijodkorlari tomonidan yaratilgan bo'lib ularning o'zgacha va betakror liboslari moda tendensiyasiga katta hissa qo'shgan. Shu kabi dizaynerlar nomini tilga oladigan bo'lsak Belgiyalik moda dizayneri Diane Fon Furtenburg trikotaj matosidan ishlangan libosini ayollar garderobidagi asosiy kiyimga aylantirgan dizayner sifatida esda qoldi. Furstenburgning holatiga o'xshagan dizayn 70- yillar asosiy tendensiyasiga aylandi. Uning bu libosi muvaffaqiyati tufayli "Coco Chanel" dan keying eng ko'p liboslari sotilgan dizayner deb tan olingan. 1974- yilda shoyi matosidan yaratgan libosi trendga aylangan, tez orada u ayollarning didiga mos keladigan, qulay kiyimga aylandi va bugungi kunda ham ayollarning sevimli liboslaridir. 1976-yilga kelib u 5 milliondan ortiq sotilgan Fon Furtenburgning doimiy moda uyi 70- yillarda haqiqiy brend ramziga aylangan desak aslo yanglishmagan bo'lamiza.

70-yillarda ranglarni bir biriga uyg'unlashtirishni birinchi marta ommalashtirgan Amerikalik dizayner Stiven Berrouz 1970-yillarda Nyu-Yorkdagi raqs sahnasi uchun yorqin rangli diskoteka liboslarini yaratdi. Uning liboslari xalqaro miqiyosida sotildi va uni bugungi kunda saqlanib qolgan yuqori moda muzeyiga aylantirildi. 1-rasm

1-rasm.

Italiyalik mashhur dizayner Emilio Pucci ranglarni geometrik naqshlar bilan uygunlashtirdi. Uning 70-yillardagi “Pucci” shimlari va ipak, trikotaj koylaklar va buluzkalarning yorqin naqshlari bilan mashhur boldi. Uning liboslari osha yillardagi mashhur yulduzlardan biri Sofiya Lorenda, Jeki Kenidi singari qoshiqchilar kiygan.

Bosma naqshlar, teksturalar, ranglar etno naqshlari, romantik uslubni qoʻllaganligi yergacha uzunlikdagi yubkalar va ozgacha bichimdagi yenglar bilan mashhur boʻlgan. Bill Gibb dizaynerdir. Bill Gibb savdo Turing a aylangan hippy uslubiga katta taʼsir koʻrsatdi.

Italiyalik dizayner Ottavio Missioni 1953-yilda modalar uyini tashkil etdi va qalin, rangli, zig zag naqshli trikotaj kiyimlari bilan mashhur boldi. (2-3 rasm) Bugungi modada osongina taniladigan 70- yillarda trend boʻlgan naqshli sharf, qalpoqlardan tortib liboslar va ustki kiyimlarga qolanildi. Missioni oz nomini butun dunyoga brend darajasiga aylantirdi.

2-rasm

3-rasm

Saint Yves Laurent nomi bilan maʼlum boʻlgan kutiyure Sen-loran urf sanoatining inqilobchisi hisoblandi va yuqori urf shahzodasi deb ataldi. Nikolay Sarkozning takidlashicha, Sen-Loran oʻz hamkasblari orasida birinchilardan urfni sanʼat darajasiga koʻtargan. Shimlarni kundalik sharoitida balki ish uchun ham kiyish bilan tanilgan mashhur Frantsuz dizayneri Iv. Sen Loran 1966 yilda shaharliklar uchun shimni taqdim etdi, song 1968 yilda oz kolleksiyasiga “Safari” uslubidagi kastyumni ayollar shimi bilan uygunlashtirdi. 1970-yillarda bu tendensiya

boshlanib 21 asrda ham mashhur uslub bolib qolmoqda. Uning kichik qora ko‘ylagi Xalqaro kotibiyati tomonidan tashkillashtirilgan tanlovda birinchi o‘rinni egalladi.

Ingiliz dizayneri Thea Porter yoshligidan sayohatda katta bolgan, ta’surotlaridan dizaynerlik sohasida keng foydalandi. Uning dizaynerlik koryeriyasi sayohatlaridagi g‘oyalaridan ilhomlangan to‘qimachilik kolleksiyasi va Londindagi Yaqin Sharq import dokonidan boshlandi. Dokonida kaftan, baxmal, shifon va brokar kabi antiqa materiallardan tikilgan liboslari o‘rin olgan.[3]

70- yillardagi dizaynerlar yaratgan kolleksiyalari asta-sekin kundalik libosga aylanib bordi. Modelyer dizaynerlar liboslarida o‘zining aslzoda qadryatlariga alohida urg‘u berilgan va bu esa moda dunyosiga o‘zgacha yangilik bo‘lgan. Ushbu davrda shim, kostyum shortik, bir nechta tugmalardan iborat yubkalarni shunga o‘xshash qulay liboslarni kiyuvchilar yevropada topilmagan, ammo trend asoschilari moda bilan bog‘liq qoidalarni buzishdi. Keng elitni liboslarda harakatlanish noqulayligini aniqlashgach qulay liboslarni ayol muhlislariga ushbu liboslarda yurishni taktiqlashdi, va ayollarga shortik, klyosh shimplarni o‘zgacha liboslarni yaratishdi. Bu esa hozirgi *kungacah ish jarayonida ayollarga qulay bo‘lib qolgan. 1970-yildagi eng nufuzli trend darajasiga chiqqan modelyerlar ro‘yxatidan joy olishgan. Qolaversa bularning ijodalri hozirgi moda olamiga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazmasdan qolmadi. Ushbu yaratgan matolar bahmal shifon trikotaj va zig-zakli naqishlar misolida ko‘rish mumkin. Shu o‘rinda takidlash joizki bugungi kunda Emilio Pucci, Saint Yves Lauren, Stiven Berrouz shu kabi dizaynerlarni libos to‘plamlari uslublardan foydalanib kelinadi. Darhaiqat liboslar soch turmak va aksesuarlar ma‘lum bir muddat urfdan qolishi mumkin, lekin uning uslubi saqlanib qoladi. Zero eskirgan uslubdan yangi-yangi uslublar turli fasonlar yaratishda foydalanish mumkin.. [4]*

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%8B>
2. <https://mylitta.ru/2212-1970s-fashion-hairstyles.html>
3. <https://www.liveabout.com/vintage-style-1970s-fashion-designers-3420079>
Д. Ю. ЕРМИЛОВА Москва АСАДЕМА 2003. . страница 150-1724.
<https://www.liveabout.com/vintage-style-1970s-fashion-designers-3420079>
4. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%8B>